

Conversion de prairies permanentes abandonnées présentant une végétation arborée.

www.af4eu.eu

Le pâturage des animaux contribue à la conversion des prairies permanentes abandonnées et couvertes d'arbres en systèmes agroforestiers productifs.

La Slovaquie possède environ 2,4 millions d'hectares de terres agricoles, dont 0,85 million d'hectares sont des prairies permanentes. Environ un tiers de la superficie des prairies permanentes (plus de 30 %) est actuellement inutilisée, abandonnée et envahie par des arbustes et des arbres à différents stades de succession (aussi appelées "zones blanches"), ces zones étant principalement exclues du système de subventions agricoles. Ces dernières années, l'intérêt des propriétaires et des agriculteurs pour l'utilisation de telles zones à des fins de production pastorale a considérablement augmenté, notamment en raison de leurs efforts pour inclure ces zones dans le système de subventions.

Actuellement, la pratique courante en Slovaquie est la revitalisation, c'est-à-dire la restauration de l'état initial par des mesures de remise en culture, au cours desquelles toute la végétation ligneuse est retirée de ces zones. Une autre option, actuellement fortement favorisée en raison du changement climatique mais qui n'est pas encore officiellement appliquée en Slovaquie, est la conversion de ces zones en systèmes agroforestiers silvopastoraux productifs, permettant le pâturage tout en conservant certains des arbres ou arbustes existants.

Depuis 2022, le Centre National des Forêts met en œuvre le projet "Modèles de transformation des terres non forestières arborées en systèmes agroforestiers productifs (TRANSAGROLES)", dans le cadre duquel trois parcelles pilotes de recherche et de démonstration représentant des zones "blanches" ont été établies dans des régions de plaine (Bojnice), de collines (Betliar) et de montagne (Liptovská Teplička) de Slovaquie. Ces parcelles serviront à la recherche à long terme sur plusieurs aspects (techniques, environnementaux et sociaux) de cette transformation et serviront également d'exemples de bonnes pratiques.

Michal Pástor, Jaroslav
Jankovič

Centre national des forêts, Slovaquie

Funded by
the European Union

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.